

TURISTA DE INTERIOR

REVISTA DE PROCESOS DE ISLA

TURISTA^{DE} INTERIOR

REVISTA DE PROCESOS DE ISLA

DIRECCIÓN EDITORIAL

SOLAR. ACCIÓN CULTURAL
SOCIEDAD - LUGAR - ARTE

LOLA BARRENA
DALIA DE LA ROSA

PRODUCCIÓN EDITORIAL

SOLAR. ACCIÓN CULTURAL
SOCIEDAD - LUGAR - ARTE

RACSO ZEHCNAS

EDITORIAL

SOLAR. ACCIÓN CULTURAL
SOCIEDAD - LUGAR - ARTE

LOLA BARRENA
DALIA DE LA ROSA
MATAPARDA

COLABORADORA EDITORIAL

ALEXANDRA LAUDO

ARTISTAS

TERESA AROZENA
LÚA CODERCH

DISEÑO

RACSO ZEHCNAS

COMUNICACIÓN

SOLAR. ACCIÓN CULTURAL
SOCIEDAD - LUGAR - ARTE

PATROCINIO

IDECO

IMPRESIÓN

Slapsus Papel S.L.

ISSN 2605-3403

Depósito Legal TF739-2018

www.solarizacion.org

Editado en Santa de Cruz de Tenerife.

© DE TODAS LAS OBRAS: sus autoras y sus autores
© de los textos: sus autoras y sus autores
Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita
de las y los titulares del copyright, bajo las sanciones
establecidas por la ley, la reproducción total y o parcial de
esta obra por cualquier medio o procedimiento.

S O
L A R

Patrocina

Tenerife

2030

VOLUMEN **2**
2019

5
—

EDITORIAL

Solar. Acción Cultural

10
—

Potencia Isla

Teresa Arozena

44
—

PIENSO CABAÑA Y DIGO ISLA

Alexandra Laudo

52
—

**DESPUÉS DE ELLA
(ÚLTIMO REFUGIO)**

Lúa Coderch

Potencia Isla

Teresa Arozena

La isla de La Graciosa, octava isla habitada, cuenta con unos 29 km² en los que se hallan los dos únicos asentamientos: la capital, Caleta del Sebo y Pedro Barba, ocupado por residentes temporales de visita. Su economía está basada en el turismo. Apenas recientemente declarada de forma oficial “isla”—antes islote— ha venido cumpliendo una función muy específica dentro de la psique de los habitantes de Canarias: la de isla dentro de la isla, o isla elevada a una segunda potencia. Cuando el isleño siente la necesidad moderna de “escapar a una isla”, viaja al *otro* archipiélago, al archipiélago *Chinijo*, donde se encuentra La Graciosa. Este turismo interior empujado por una nítida llamada señala este espacio como el laboratorio ideal donde encontrar y leer los signos que nos permitan pensar la isla como tropo de nuestra cultura.

I

El potencial mítico de la Isla parece expresar con especial fuerza lo que quizás sea el instinto más básico en el ser humano, aquello que funda el lenguaje, y por tanto la psique y el mundo. A-islar, separar, distinguir lo interior de lo exterior.

II

Lugar pequeño. Disociar lo pequeño y lo grande, la figura y el fondo. La gran polaridad básica se define a sí misma a través de la bisagra o pliegue que constituye una isla.

